

Sull'interpretazione a Molti Mondi della meccanica quantistica

Secondo l'interpretazione a Molti Mondi della meccanica quantistica, il cui obiettivo è eliminare l'indeterminatezza e la discontinuità contenute nella meccanica a matrici di Göttingen, il gatto di Schrödinger è descritto dall'onda ψ , che viene considerata un'entità reale e non un mero strumento di calcolo al fine di predire probabilità.

Dunque, in base a questa particolare interpretazione della meccanica quantistica, il gatto si trova realmente in una sovrapposizione di gatto-sveglio e gatto-addormentato. Perché, allora, se l'osservatore apre la scatola o vede il gatto sveglio o vede il gatto addormentato?

La ragione, secondo l'interpretazione a Molti Mondi, è che anche l'osservatore è descritto dalla sua onda ψ . Quando osserva il gatto, l'onda ψ dell'osservatore interagisce con l'onda del gatto e anche la sua onda ψ si separa in due componenti: una che rappresenta una versione dell'osservatore che vede il gatto sveglio, e una che rappresenta una versione dell'osservatore che vede il gatto addormentato. Entrambe, secondo questa prospettiva, sono reali.

Tuttavia, poiché la ψ dell'osservatore interagisce continuamente con innumerevoli altri sistemi oltre al gatto, ne segue che esiste un'infinità di altri mondi paralleli, egualmente esistenti, dove esiste un'infinità di copie dell'osservatore che sperimentano innumerevoli realtà alternative.

Quando mi sono imbattuto in questa interpretazione della meccanica quantistica, non ho potuto fare a meno di pensare al noto "effetto farfalla", illustrato dal fisico Edward Lorenz nel 1979, ma già trattato da filosofi, matematici e fisici, come Leibniz, Maxwell e Poincaré. In base a esso, un sistema complesso può essere modificato sensibilmente da piccoli cambiamenti. Mediante

calcoli matematici Lorenz dimostrò che una causa minima, come il battito d'ali di una farfalla in Brasile, potrebbe produrre effetti devastanti, come una tromba d'aria nel Texas. Ciò è dovuto al fatto che in un sistema complesso qual è quello meteorologico, gli effetti si sommano e si moltiplicano, generando conseguenze immediate che ne producono altre sempre più macroscopiche.

Tuttavia, nell'effetto farfalla un evento minimo, come può essere un'osservazione, non dà origine a nuovi sistemi complessi in realtà parallele, ma si limita a produrre modifiche all'interno di un sistema complesso che possono avere conseguenze imponenti nella realtà.

Invece, nell'interpretazione a Molti Mondi della meccanica quantistica l'effetto di un evento minimo, come appunto un'osservazione, sembrerebbe essere quello che si potrebbe legittimamente definire "un ridicolo super effetto farfalla".